

MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODLARI

Nomozova Gulbaxor Nodirovna¹, Umaraliyeva Diyora²

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Musiqa madaniyati fakulteti Ijrochilik mahorati va madaniyati kafedrasini o'qituvchisi

²Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Musiqa madaniyati fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida pedagogik texnologiyalarni qo'llash metodlari, dars samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ijodiy barkamollikka erishishlari uchun metod va texnologiyalardan foydalanish muhim o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar: Interfaol. Texnologiya, klaster, metod, kuy, ohang, tarmoqlar.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlarga, innovatsion va axborot texnologiyalarga, multimedialarga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Bunga sabab, shu davrgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarga faqat tayyor bilimlarni o'zlashtirishga o'rgatilgan edi. Innovatsion texnologiyalar esa egallayotgan bilimlarni yechimini o'zlari qidirib topishlari, mustaqil o'rganib tahlil qilib, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqishlariga o'rgatadi. Bunday murakkab ijtimoiy vazifani amalga oshirishda barcha ilm-fan va amaliy faoliyatlar ichida "Musiqa madaniyati" fani yetakchi o'rin egallaydi. Bu fan o'quvchilarni musiqiy qobiliyatlarini rivojlantiradi va musiqa madaniyati sohasida egallashlari lozim bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarni belgilab beradi. Musiqa madaniyatining asosiy maqsadi umumta'lim maktablarida darslarini va sinfdan tashqari musiqa tarbiyasi ishlarini metodik jihatdan to'g'ri tashkil etib olib borishga qaratilgan. Ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, yangicha ijodiy yondashuvlar o'quvchilariga musiqa madaniyati fanini puxta o'rganishlari uchun ko'maklashadi.

Musiqa ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish axborot- kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llaganda o'quvchi eshitish, ko'rish, ko'rganlari asosida mustaqil fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ta'lim jarayonida musiqa darslarni interfaol usullarda tashkillashtirish uchun barcha umumta'lim maktablarida ma'lum bir shart – sharoitlar mavjud. Shunday ekan, ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish hozirgi zamon yutuqlariga asoslangan holda davr talabiga mos keladigan pedagogik mahoratning nazariy amaliy asoslarini hamda uning shakllanish jarayonini yaratish eng dolzarb vazifalardandir.

Innovatsion texnologiyalar- pedagogik jarayonda o'qituvchi va o'quvchi faolligatiga yangilik, o'zgarishlar kiritadi va uni amalga oshiradi. «Interaktiv» metod deganda biz jamoa bolib fikrlash degan ma'noni tushunamiz. «Innovatsiya» so'zi esa «Yangilik kiritish» degan ma'noni anglatadi. Innovatsion texnologiyalarni eng asosiy maqsadi o'qituvchi va o'quvchilarni belgilangan maqsadga qaratilgan natijaga hamkorlikda tez va oson erishishidir. Maktabda musiqa o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda musiqa madaniyatini shakllantirish, ularni zamon talabiga javob bera oladigan barkamol inson qilib voyaga yetkazishdir. Innovatsiya har tomonlama puxta rejalashtirilgan, o'quv jarayoniga maqsadli kiritilayotgan yangi ta'limiy amaliyot (yangi tartib, uslub, metod, metodologiya, texnologiya va boshqalar) hisoblanadi. Innovatsiyaning o'ziga xos xususiyati quyidagilar hisoblanadi:

- innovatsiyalar doimo dolzarb muammoning yangi yechimini o'z ichiga oladi;
- ulardan foydalanish yangi sifatli natijalarni olish imkonini beradi;
- innovatsiyalarni tatbiq etish tizimdagi barcha komponentlarning sifatli o'zgarishlariga olib keladi.

Maktabda musiqa darslarini innovatsion texnologiya asosida o'qitishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- innovatsion texnologiyalar asosida bo'shlangich sinf o'quvchilarni musiqa san'atiga bo'lgan qiziqishi va mehr-muhabbatini oshirish;
- musiqiy faoliyatlar jarayonida innovation texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarni musiqiy qobiliyati, musiqiy uquvi, ovozi, diqqat-etibori va ijodkorlik hisularini o'stirish;
- musiqiy asarlarni badiiy-g'oyaviy mazmuni vositasida axloqiy ruhda tarbiyalash;
- musiqa darslarida o'quvchilarni interfaol metodlar vositasida kasb-hunarga yo'naltirish, mehnatga, tabiatga muhabbat, Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat tuyg'ularini shakllantirish.

Mazkur maqsad va vazifalarni amalga oshirish o'qituvchining kasbiy va pedagogik mahoratiga bog'liq. Har qanday san'atkor ham maktabda musiqa madaniyati darslarini olib borolmaydi. Buning uchun musiqa o'qituvchisi bolalarni sevadigan, pedagogika, psixologiya, informatika, bolalar fiziologiyasi, musiqa o'qitish metodikasi, kompyuter savodxonligi, interfaol metodlarni, innovatsion ta'lim texnologiyalarini hamda o'z musiqiy kasbiy fanlarini puxta o'zlashtirgan inson bo'lishi kerak. Dars berish jarayonida innovatsion texnologiyalar turli interaktiv metodlar ko'rinishida olib borilishi mumkin, chunki har bir dars beruvchi pedagogning o'z dars o'tish uslubi bor. Sifat va samaradorlik bosqichida ta'lim texnologiyasiga yangi shakllangan zamonaviy innovatsion texnologiyalar va pedagogik texnologiyalar kirib keldi. Bu texnologiyalar o'quv jarayoni davomida takomillashtirilib, zamonaviylashtirilib va shakllantirilib borilmoqda.

O'qitish jarayonida o'quvchilarga turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qo'llanilishi ularni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondoshish, mas'uliyatni sezish, mavzularni tahlil qilish, adabiyotlardan unumli foydalanishga, eng asosiysi, o'qishga, o'zi tanlangan kasbiga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytiradi. Bunday natijaga erishish amaliyotda o'quv jarayonida innovatsion va axborot texnologiyalarni qo'llashni taqozo etadi. Ular juda xilma-xildir. Biz ulardan ba'zilar xaqida to'xtalib o'tamiz va ularni o'tkazish tartibi xaqida to'xtalib o'tamiz:

“TARMOQLAR” metodi – o'quvchini mantiqiy fikrlash, umumiy fikr doirasini kengaytirish, mustaqil ravishda adabiyotlardan foydalanishni o'rgatishga qaratilgan.

“3x4” metodi - o'quvchilarni erkin fikrlash, keng doirada turli g'oyalarni bera olishi, ta'lim jarayonida yakka, kichik gurux holda tahlil etib, xulosa chiqara olishi, ta'rif bera olishiga qaratilgan.

“BLIS-O'YIN” metodi - harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan predmeti asosida ko'p, xilma-xil fikrlardan, ma'lumotlardan kerakligini tanlab olishni o'rgatishga qaratilgan. Ushbu keltirilgan zamonaviy metodlar, yoki o'qitishning samarasini oshirishga yordam beruvchi texnologik treninglar o'quvchilarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy, mustaqil fikrlashni shakllantirishga, qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonida o'quvchi-talaba asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egallarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari-interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi talabalarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini taminlaydi. Innovatsiya (inglizcha innovation) – yangilik kiritish, yangilik degan ma'nolarni anglatadi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritishdan iborat bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati darslarini samarali tashkil etishda, o'qituvchi va o'quvchi maqsadli natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida. Natijaga erishish uchun kompyuterlar, slaydlar, dars faoliyatlariga oid prezentatsiyalardan, tarqatma material, chizma va plakatlar, turli adabiyotlar, axborot texnologiyalaridan foydalanish samarali natija beradi. Musiqa madaniyati darslarida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda metodlar asosan muammoli vaziyatlarda, yangi mavzularni puxta o'zlashtirishda, qoshiq o'rganish, musiqa savodi, musiqiy ijodkorlik faoliyatlarida qo'llaniladi. Bunda, asosan zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanib o'qitish usullari tashkil etiladi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarini musiqa darslarida qo'llashda asosan quyidagi omillarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- Musiqa darslarini didaktik vositalar asosida (tarqatma materiallar, ko'rgazmali qurollar, kartochkalar, slaydlar, prezentatsiyalar) tashkillashtirish;
- Mavzu yuzasidan o'quvchilar bilan fikr almashish, o'z g'oya bilim, ko'nikma, malaklarini mustaqil egallashni shakllantirish;
- O'quv jarayonida mustaqil izlanish, adabiyotlardan foydalanish faoliyatini tashkillashtirish;
- O'quv materialini o'zlashtirishda osondan qiyinga o'tish bosqichlarini tarqatma materiallar ko'rgazmali qurollar vositasida tushntitib borish;
- Dars jarayonida istalgan faoliyat turidan foydalanib (qo'shiq kuylash, musiqa savodi, musiqa tinglash) mavzuni bayon etish imkoniyati mavjudligi;
- O'z fikrini bayon etish, xato va kamchiliklarini tahlil qilish va to'g'rilashga bosqichma-bosqich o'rgatib borish;

Xulosa

Pedagogik texnologiya shunday bir narsaki, bevosita tarbiyalanuvchilar ko'rib, eshitib turgan narsalar orqali ularga o'z qalbini, fikrlarini yetkazish imkoniyatini beradi. Ta'limning asosiy vazifasi talabalarni ilmiy bilimlar, ko'nikma va malakalar tizimi sohasidagi bilimlar bilan qurollantirishdan iborat. Ta'lim jarayonida talabalar bilimlar tizimini egallabgina qolmay, balki ko'nikma va malakalar hosil qilib boradilar. O'qitish jarayoni o'quvchi-talabalarga shaxs sifatida qaralishi turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qo'llashda ularni mustaqil erkin fikrlashga, o'z ustilarida ishlashga, izlanishga o'rgatadi. Har bir masalaga ijodiyondashish mas'uliyatini sezish, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tahlil qilish, ilmiy adabiyotlarda foydalanishga eng asosiysi, o'qishga, fanga, pedogogika va o'zi tanlagan kasbiga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Darslarni bunday tashkil qilish usullari o'quvchilarda mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirib yaxshi o'zlashtirishlariga yordam beradi. Shunday ekan, biz umumta'lim maktablarida innovasion ta'lim texnologiyalari asosida musiqa o'qitishni boshlang'ich sinf

o'quvchilaridan boshlashimiz lozim. Chunki, boshlang'ich sinfda musiqa ta'limotining poydevori qo'yiladi. Boshlang'ich maktabda musiqa o'qitishning asosiy maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilariga musiqa san'atining go'zallik qonunlari asosida o'rganish malakasini singdirish va ularga musiqa madaniyat tarkib toptirishdir. Boshlang'ich sinflardagi musiqa madaniyati darslari, umumiy ta'limning axloqiy-estetik tarbiya berish tizimining ajralmas bir qismi bo'lib hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev-Adabiyot va san'at, madaniyatini rivojlantirish -xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevori // "Xalq so'zi" gazetasi 2017 yil 4-avgust soni.
2. Sh.M.Mirziyoyev- "Biz milliy taraqqiyot yo'lini davom ettiramiz va uni yangi bosqichga ko'taramiz. (1-jild).- Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017.-592-b.
3. G.Sharipova "Musiqqa o'qitish metodikasi" Toshkent.2020y.
4. Tolipov O'.Q.Usmonboyeva M. "Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. T: "Fan", 2006, 144-174 betlar.
5. Muratova, S. (2024). Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida musiqa madaniyatini shakllantirishda intuitivlikni tarbiyalash muammosi. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 2(2), 36-40.
6. Rahmatullayev Sh. «Boshlang'ich musiqa ta'limi» Toshkent 2001
7. Xasanov A. «Musiqqa va tarbiya» Toshkent 1993.
8. Kulitkin Yu.N., Mushtavinskaya I.V. Ta'lim texnologiyalari va pedagogik mulohaza. SPB: SPB Gupm. - 2002, 2003
9. Azizxadjaeva N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik maxorat" T. 2006.
10. Muratova, S., & Boltayev, O. (2024). Integrative approaches in teaching music education and its analysis. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 4(2), 90-94.